

UOT 379.85

AZƏRBAYCANDA BEYNƏLXALQ TURİZM SİSTEMİNİN FORMALAŞMASI XÜSUSİYYƏTLƏRİ

ELVİN METDİYEV

Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası

Xülasə. Məqalədə Azərbaycanın beynəlxalq turizm bazarının formalaşması, inkişaf dinamikası, əsas turizm bazarı olan ölkələr, dövlətin beynəlxalq turizm strategiyası, gəlmə turizmdə təqdim olunan məhsullar, əsas paylaşım destinasiyaları araşdırılır. Eyni zamanda, Azərbaycanda beynəlxalq turizmin dinamikası, gəlmə turizmin məqsədlərinə görə qruplaşdırılması, infrastrukturun inkişafı, beynəlxalq turizmdə rəqabət imkanları, gəlmə turizmdə üstünlük təşkil edən ölkələr təhlil olunur. Ölkənin beynəlxalq turizm bazarına inteqrasiyası, yeni bazarlara çıxış imkanları, təbliğat və marketinqin qurulması, beynəlxalq rezervasiya sistemlərindən istifadə məqalədə öz əksini tapmışdır. Ölkənin beynəlxalq turizmdə təqdim edilən məhsullarının rəqabət imkanları, region ölkələri ilə müqayisəsi, həmçinin ÜDM və tədiyyə balansında turizm gəlirlərinin dinamikası araşdırılmışdır. Post pandemiya dövründən sonra turizm sektorunun bərpası, yeni turizm bazarlarına çıxmaq imkanları, beynəlxalq sərgilərdə iştirakı, turist təcrübələrinin artırılması istiqamətləri məqalədə geniş izah olunmuşdur.

Açar sözlər: beynəlxalq turizm, gəlmə turizm, hədəf ölkələr, turizm məhsulu, turizm destinasiyaları.

Abstract. The article examines the formation of the international tourism market in Azerbaijan, its development dynamics, key source markets, the state's international tourism strategy, tourism products offered in inbound tourism, and the main destination areas. At the same time, it analyzes the dynamics of international tourism in Azerbaijan, the classification of inbound tourism by purpose, infrastructure development, competitiveness in the international tourism market, and the dominant source countries in inbound tourism. The study also addresses the country's integration into the international tourism market, opportunities for accessing new markets, the development of promotion and marketing strategies, and the use of international reservation systems. Furthermore, the competitiveness of Azerbaijan's tourism products in the international market, comparisons with regional countries, and the dynamics of tourism revenues in GDP and the balance of payments are explored. Special attention is given to the recovery of the tourism sector in the post-pandemic period, opportunities for entering new tourism markets, participation in international exhibitions, and directions for enhancing tourist experiences.

Keywords: international tourism, inbound tourism, target countries, tourism product, tourism destinations.

Аннотация. В статье рассматриваются формирование международного туристского рынка Азербайджана, динамика его развития, основные страны-источники туристских потоков, государственная стратегия в области международного туризма, туристские продукты, предлагаемые во въездном туризме, а также ключевые туристские дестинации. Одновременно анализируются динамика международного туризма в Азербайджане, классификация въездного туризма по целям поездок, развитие инфраструктуры, конкурентные возможности страны на международном туристском рынке, а также ведущие страны въездного туризма. В работе также отражены вопросы интеграции страны в международный туристский рынок, возможности выхода на новые рынки, формирование системы продвижения и маркетинга, использование международных систем бронирования. Кроме того, исследуются конкурентные позиции туристских продуктов Азербайджана на международном рынке, проводится их сравнение со странами региона, а также анализируется динамика доходов от туризма в структуре ВВП и платёжного

баланса. Особое внимание уделяется восстановлению туристского сектора в постпандемический период, возможностям выхода на новые туристские рынки, участию в международных выставках и направлениям повышения качества туристского опыта.

Ключевые слова: международный туризм, въездной туризм, целевые страны, туристский продукт, туристские дестинации.

Гiriş. Qlobal turizm bazarı son illər sürətli inkişafı, pos-pandemiya dövründə bərpa prosesləri, turizm sənayesinin sürətli inkişafın təmin etmişdir. Hazırda beynəlxalq turizm bazarında (2025-ci il üçün) turizmin dinamikası pandemiya sonrasından bir mlrd yaxın olmuşdur ki, bu da 2019-cu ilin maksimum göstəricilərinin 87,5% təşkil etmişdir [5]. Azərbaycanın beynəlxalq turizm bazarına inteqrasiyası gəlmə turizmin ölkələrinin sayının artılmasına, turpaketlərin diversifikasiyasının tələb edir. Azərbaycan ənənəvi turizm bazarları ilə yanaşı, Şərqi və Cənubi Asiya, Kərfəz ölkələrinə istiqamətlənən turizm məhsullarının təqdim edilməsi sosial-iqtisadi inkişafın dəstəklənməsinə imkan verir.

Aktuallıq. Qlobal iqtisadi sistemdə turizm sektorunun dinamik inkişafı ölkələrin rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına, məşğulluğun təmin edilməsinə, regional inkişafa təkan verir. Azərbaycanda iqtisadi inkişafın şaxələndirilməsi baxımından turizm sektorunun prioritet istiqamət kimi seçilərək ÜDM payının artırılmasına yönəldilir. Beynəlxalq turizm bazarında rəqabətin gücləndirilməsi, turizm məhsullarına görə mövqeləşmə, regional inkişafı təmin etmək baxımından əhəmiyyətlidir[3]. Bununla yanaşı, regionların iqtisadi inkişafında turizm potensialından istifadə edilməsi, infrastrukturun yenilənməsi, alternativ turizm növlərinin təqdim edilməsi, davamlı turizmin inkişafı zəruridir. Ölkədə beynəlxalq turizm də rəqəmsal platformaların inkişafı, məlumat bazalarının yaradılması turizm sektorunun effektiv idarə edilməsi mövzusunun aktuallığına əks etdirir.

Metodologiya. Tədqiqat prosesində analiz və sintez, sistemli yanaşma metodlarından daha çox istifadə olunur ki, bu turizm sisteminin komponentləri, faktların ümumiləşdirməsində əksini tapır. Eyni zamanda, statistik təhlillər əsasında turist axınları, gəlirlərin göstəriciləri müqayisə olunur, regional analiz əsasında turizm ehtiyatlarından istifadə qiymətləndirilir.

Müzakirə. Azərbaycanın beynəlxalq turizm bazarının formalaşması coğrafi mövqeyi, təbii və mədəni irs resursları, dövlətin turizm siyasəti və strategiyaları, ölkənin turizm imicinin formalaşması ilə birbaşa bağlıdır. Ölkədə beynəlxalq turizmin formalaşması əsasən üç mərhələdə-sovet dövrü, müstəqilliyin ilk illəri və müasir inkişaf mərhələsinə əhatə etmişdir.

Ölkədə turizm inkişafının təmin etmək məqsədilə bir sıra dövlət proqramları və strateji yol xəritəsi dövlət tərəfindən qəbul edilmişdir. Bunlara misal olaraq turizmin inkişafına dair birinci dövlət proqramı 2002-2005, turizmin inkişafına dair ikinci Dövlət Proqramı 2010-2014-cü illər, 2011-ci ilin "Turizm ili" elan edilməsi, turizm sənayesinin inkişafına dair Starteji Yol Xəritəsi (2016-2025), 2018-ci ildə Dövlət Turizm Agentliyi yaradılması, turizm sektorunun inkişafının təmin edilməsi məqsədilə 2022-2026-cı illəri əhatə edən sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası, 2026-2030-cu illəri əhatə edən yeni dövlət proqramının qeyd etmək olar[4]. Dövlət proqramlarının və strateji inkişaf istiqamətlərinin seçilməsi turist axınlarının intensivliyini təmin etmişdir.

Şəkil 1. Azərbaycanca gəlmə turizm dinamikası [1]

Şəkildən görüldüyü kimi ölkədə turizm sahəsində aparılan dövlət siyasəti, bu sahədə xidmət kefiyyətinin artırılması gəlmə turizmin dinamikliyini təmin etmişdir. 2019-cu ildə ölkəyə gələn turistlərin sayında ən yüksək dövr müşahidə edilsə də, qlobal pandemiyanın təsirindən bu sahədə tənəzl baş vermişdir. Digər tərəfdən 2022-ci ildə sonrakı bərpa prosesləri sürətlə getmiş, 2025-ci ildə pik həddin 80%-ə yaxınının təşkil etmişdir.

Şəkil 2. Azərbaycanca turizm gəlirlərinin dinamikası (mlrd dollar) [1]

Ölkədə turist axınlarının təmin edilməsi bu sahədə gəlirlərin dinamikasına müsbət təsir göstərmişdir. Beləki, ölkədə turizm gəlirlərinin dinamikası 2011-ci ildən sonarə təmin edilmiş, ən yüksək göstərici isə 2017-ci ildə 3,21 mlrd. çatmışdır. Qlobal pandemiyanın təsirindən turizm gəlirləri 2020-2021-ci illərdə aşağı düşsə də, 2022-2025-ci illəri əhatə edən bərpa mərhələsi ümumi inkişafı təmin etmişdir[1]. Bərpa prosesləri zəif getsə də, dövlətin apardığı tədbirlər nəticəsində genişlənmiş və regional destinasiyaların inkişafını təmin etmişdir.

Ölkədə turizmin inkişafı və gəlirlərin artması ÜDM payının artmasını təmin etmiş, tədiyə balansına müsbət təsir göstərmişdir.

Şəkil 3. Turizm sektorunun ÜDM payının dəyişməsi (%-lə) [1]

Turizm sənayesinin 2014-2019-cu illəri əhatə edən sürətli inkişaf mərhələsində ÜDM payı 3,6%-dən 8% qədər artmışdır. Yüksək artımın səbələrinə 2017-ci ildə tətbiq olunan ASAN və e-visa tətbiqi, beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi (2015-ci il Avropa Oyunları, 2017-ci il İslam Həmrəyliyi Oyunları, Formula-1 Azərbaycan Qran Prisi və s.), Bakı şəhərində otellər şəbəkəsinin genişlənməsi, Şahdağ və Tufandağ dağ xizək komplekslərinin tikilməsi, regionlarda turizmin inkişafını qeyd etmək olar[3].

Turizm sənayesinin bərpa prosesi 2022-ci ildən başlamışdır ki, bu da beynəlxalq uçuşların tədricən artması, daxili və xarici turistlərin cəlb edilməsi, ənənəvi turizm məhsulları ilə yanaşı alternativlərin təklif olunması ilə bağlı olmuşdur. Bu bərpa prosesi 2025-ci ildə daxil olmaqla davam edir və 2019-cu ilin nəticələrinin 82% təşkil etmişdir. ÜDM təsirləri 2022-ci ildə 1,6%, 2025-ci ildə isə 5,2% təşkil etmişdir. Bununla yanaşı, 2024 və 2025-ci ildə beynəlxalq turizmde xərclərin artması müşahidə edilmiş və 4-5 mlrd dollar səviyyəsinə çatmışdır[1].

Beynəlxalq turizmde təqdim olunan məhsullarının diversifikasiyası, regional və tematik məhsulların təqdim olunması daha effektivliyi təmin etmişdir. Ölkənin beynəlxalq turizm bazarında təqdim etdiyi məhsullara mədəni, sağlamlıq, qış turizmi, işgüzar, ekoturizm, qostronomiya və s. əhatə

edir. Mədəni turizmdə daha çox UNESCO irsinə aid olan tarixi-mədəniyyət destinasiyaları daha çox seçilir. Əsas mədəni irs mərkəzləri kimi Bakı şəhərinin qədim tarixi hissəsi olan İçərişəhər, Azərbaycan memarlığının nadir nümunəsi olan Şəki xan sarayı və Yuxarı Baş tarixi-mədəniyyət qoruğu, Qobustan qayaüstü rəsmləri, Şuşa şəhərinin tarixi-mədəni irsi, həmçinin etno-mədəni irs nümunəsi kimi Xınalıq və Köç yolu, Basqal və Lahıç kimi yaşayış məntəqələrini əhatə edir. Bununla yanaşı mədəni turizmdə Heydər Əliyev mərkəzi, Xalça muzeyi, kütləvi mədəni tədbirlər, həmçinin Bakı şəhərin əhatə edən “urban” turizm xidmətləri daha çox xarici turistləri cəlb edir.

Ölkənin dağlıq relyefi qış və dağ idman turizminin inkişafı üçün əlverişli şərait yaradır ki, bu da Böyük Qafqaz dağlarında təşkil olunmuşdur. Belə ki, Qafqaz regionun ən böyük qış turizm mərkəzlərindən ibarət olan Şahdağ turizm mərkəzi, Qəbələ rayonundakı Tufandağ qış turizm destinasiyaların qeyd etmək olar[6]. Onu da qeyd etmək ki, 2026-cı ilin fevral mart aylarında Şahdağ qış turizm kompleksində Avropada gənclərin beynəlxalq xizək yarışlarının təşkili onun cəlbediciliyini artıracaqdır.

Beynəlxalq turizmdə təqdim olunan və cəlbediciliyi ilə seçilən sağlamlıq və müalicə turizm məhsulundan ibarətdir. Bu istiqamətdə ən məşhur turizm məhsulu Naftalan sağlamlıq turizm destinasiyasında təklif olunan müalicə-sağlamlıq xidmətlərindən ibarətdir. Hazırda Naftalan sağlamlıq destinasiyasında 19 kurort-sanatoriya mərkəzi fəaliyyət göstərir və gələn turistlərə sağlamlıq, Naftalan nefti ilə müalicə, reabilitasiya SPA xidmətləri, tibbi proqramlar təklif edirlər. Digər beynəlxalq əhəmiyyətli sağlamlıq xidmətləri təklif edən mərkəzlərə Qalaaltı, Lənkəranda fəaliyyət göstərən SPA-Weless kurortların qeyd etmək olar. Ölkədə son illər tibbi turizm xidmətləri də son illər sürətlə inkişaf edir ki, bu da Bakı şəhərində müasir kilinikaların tədqiq etdiyi xidmətlərlə bağlıdır. Bakı şəhərində 14 beynəlxalq əhəmiyyətli, müasir avadanlıqlarla təmin olunan kilinikalar tibbi turizm xidmətləri təklif edir ki, bu da müxtəlif növ müalicə paketlərindən ibarətdir[2].

Azərbaycanda ekoturizmin inkişafı üçün zəngin təbiəti, cəlbedici landşaftları, dağlıq relyef, Milli Parklar şəbəkəsi beynəlxalq turizm baxımından cəlbediciliyini artırır. Ölkədə əsas ekoturizm mərkəzləri və marşrutları Şahdağ, Hirkan, Göygöl Milli Parklarında həyata keçirilməklə yanaşı, Böyük Qafqaz dağların əhatə edən trekking və hiking marşrutları, Abşeron ətrafı, Beşbarmaq dağı, Qızılağac, Ağgöl Milli Parklarının ərazisi, Biləsuvar rayonunda Mahutçala gölü, Şabran rayonunda Ağzıbirçala və Liman göllərinin ətrafı, Mingəcevir su anbarı quş müşahidəçiliyi üçün beynəlxalq turizm marşrutlarına salınmışdır. Bununla yanaşı, Quba, Qusar, Qəbələ, Şəki, Qax, Astara rayonlarında mövcud olan təbiət əraziləri və landşaft müxtəlifliyi turistləri daha çox cəlb edir. Hazırda ekoturizm marşrutları və turist çıxışları daha çox şəxələndirilərək beynəlxalq turizm xidmətlərində təqdim olunur.

Azərbaycanda milli mətbəxt nümunələri beynəlxalq turizm bazarında qastronomik məhsullar kimi geniş təqdim olunur ki, buda Bakı şəhəri ilə yanaşı, Şəki, Lənkəran, Quba, Qəbələ rayonlarında daha çox fərqlənir. Qastronomik turizm milli mətbəxt festivalları, kulinariya turları və müxtəlif qidalanma xidmətlərinin əhatə edir[7]. Azərbaycanın “Soul Food” marşrutunda iştirakı, Şəki və Lənkəranın yaradıcı şəhərlər kimi beynəlxalq qeydiyyatı turizmin inkişafın dəstəkləyir. Belə ki, “Soul Food” beynəlxalq qastronik tədbirləri Bakı, Şamaxı, Quba, Şəki, Lənkəran rayonlarının əhatə etməklə beynəlxalq turizmdə təqdim edilir. Şəki, Şamaxı, Lənkəran rayonlarında keçirilən kulinariya festivallarının keçirilməsi beynəlxalq turizm məhsullarında təqdim olunur.

Ölkədə biznes və işgüzar turizm (MICE) tədbirləri beynəlxalq turizmdə geniş təqdim edilir. Əsas biznes-işgüzar turizm mərkəzləri kimi Bakı, Şuşa və Qəbələ şəhərləri təşkil edir ki, bu da müxtəlif regional və beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi üçün geniş məkanların olması ilə bağlıdır. Bununla yanaşı, beynəlxalq konfranslar, sərgilər və digər işgüzar tədbirlər beynəlxalq turizm inkişafında əhəmiyyətli töhfə vermişdir. Ölkədə işgüzar turizm beynəlxalq turist axınlarında əsas rolunu müxtəlif tədbirlərin artması, stabil və tədbirlərin keçirilməsi üçün müfəviq məkanların olması ilə bağlıdır.

Ölkədə beynəlxalq turist axınlarının planlaşdırılması hədəf ölkələrə üzrə gəlmə turizminin təhili turizm bazarlarının diversifikasiya edilməsinə imkan verir. Ölkəyə gələn turistlərin statistik təhlili göstərir ki, ənənəvi olaraq qonşu ölkələrdən gələnər üstünlük təşkil edir. Xüsusilə MDB ölkələri

(Rusiya, Qazağıstan, Özbəkistan, Belarus), Türkiyə, Körfəz ölkələri, Hindistan, Pakistan gələn turistlər üstünlük təşkil edir. Beynəlxalq turizmin inkişafında hədəf bazarlara istiqamətlənən turizm məhsullarında Avropa ölkələri üstünlük təşkil etsə də, son illər bu regiondan gələnlər kəskin sürətdə azılmışdır. Belə ki, ölkəyə gələn turistlər arasında ilk onluq üzrə Avropa Birliyi ölkələrindən gələnlər demək olar son beş ildə müşahidə edilməmişdir.

Nəticə və təkliflər. Nəticə olaraq qeyd edək ki, ölkədə beynəlxalq turizm məhsullarının diversifikasiyası, alternativ paket və istiqamətlərin təqdim olunması turist axınlarının intensivliyinə müsbət əsir etmiş olardı. Eyni zamanda, qlobal turizm bazarında ölkənin rəqabət reytinginin yüksəldilməsi üçün yeni məhsulların və paketlərin təqdim olunması, beynəlxalq rezervasiya sistemlərindən istifadə edilməsinin artırılması, SEO və rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi turizm sektorunun ÜDM-də təsirlərin artırmaq mümkündür. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan 181 ölkə arasında reyting cədvəlinə görə 56 yerdədir ki, bu göstəricinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyac vardır. Beynəlxalq turizm bazarında rəqabətə davamlı məhsulların təqdim olunması və yeni xidmət paketlərində icmaların maraqlarının təmin edilməsi üçün ekoloji, icma, aqroturizm, mədəni turizm paketlərinin təqdim olunması regionların inkişafına dəstək verməklə yanaşı, yerli icmalar üçün əlavə dəyər yarada bilər.

İSTİFADƏ OLUNAN ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Azərbaycan turizm statistikasını, www.stat.gov.az., Bakı-2025, 138 s.
2. Dərgahov V.S. Azərbaycanda sağlamlıq turizmi: cari vəziyyət və inkişaf perspektivləri\ monoqrafiya, Bakı 2021, 184 s.
3. İsmayılov V.İ. Azərbaycanda beynəlxalq turizmin reytingi və inkişaf perspektivləri\ Əmək və sosial münasibətlər, 2019 1 (11), səh. 85-92
4. Muradov İ.İ. İşğaldan azad olunmuş regionlarda turizmin inkişafının sosial-iqtisadi problemləri\ avtoreferat, sahə iqtisadiyyatı, Bakı 2025, 32 s.
5. OECD. (2025). *OECD Tourism Trends and Policies 2025*. Paris: OECD., 353 p.
6. İmran Kazımov, Eltun Xələföglü (2025) Assessment of the impact of infrastructure on tourism development\ Porta Universorum(ISSN 3030-2234), p.138-144
7. Hasanlı A.N. (2022) Historical Basis of Tourism Development in Azerbaijan\ International Journal of Tourism Volume 7, p.9-12. <https://www.iasos.org/iasos/journals/ijt>